

„ohngeacht alles gebrauchten Ernsts und *arrests*“

Diebstahlprozesse im ländlichen Südböhmen um 1700

STEPHAN SANDER-FAES (NEW YORK/ZÜRICH)

Zur Einführung¹

Auf dem Höhepunkt des Spanischen Erbfolgekrieges (1701–1714) erstellten die Eggenberger Verwalter in Krumau (Český Krumlov)² einen umfangreichen Visitationsbericht. Benannt nach dem damaligen Oberhauptmann, Sebastian von Liebenhaus, sind in diesem zu den Themen Armut und Besteuerung, Schulden und Zahlungsvermögen der Untertanen folgende Zeilen überliefert:

[S]o ist doch gewiß, und kann ich es bei mainen Jurament wo mit Eüer hochfürstlich gnaden ich Verbunden bin, bekräftig daß die Unterthanen so arm seindt, daß sie soliche Schuldten neben andern laufenden großen *Contributionen*, zinnßen, zehenden, robothen, und dergleichen mehr, auf kaine weiß zuzahlen Vermög, auch niemahlen zahlen werden, man mag mit ihnen Verfahren wie man will [...].³

An anderer Stelle in dem Bericht wiederum ist die Ursache dieser Malaise ersichtlich, denn seit geraumer Zeit bereits sei „der getrajdt zehendt [...] über die Cräftten, und möglickait der Unterthanen außgesetzt, und Eben darumben der außstandt, waillen [es] ihnen Unmöglich war, solichen zuentrichten, erwachsen seijn [...]“.⁴ Hierzu heißt es an einem anderen Ort, dass

überauß viell zehendt in außstandt Verbleibt [...] waillen aber wann man die ansaath gagen den zehendt halten, undt von ainen jeden angebauäten strich [$\frac{1}{3}$] strich [Zehent] setzüng rechnen Thüet, daß zehendt getrajdt ain waith mehrens alß den zehenden Thail außtraget, so geschieht es, daß Thailts gericht niemahlen bei Manns gedankhen den völligen Zehend haben entrichten können, sondern ist solichen ohngeacht alles gebrauchten Ernsts und

arrests auß mangel des getrajdt außstandt gebliben, und bleibt noch *defacto* außständig, die Unterthanen wird auch niemahlen wie gehrn sie auch selber wollten, gedachten Zehendt völlig abführen [...].⁵

Die Verwalter berichten ihrem Dienstherrn über die drastischen Konsequenzen des mehrere Jahrzehnte währenden Kriegszustandes der Habsburgermonarchie – namentlich über den ‚Großen Türkenkrieg‘ (1683–1699), den Spanischen Erbfolgekrieg sowie über den parallel verlaufenden Rákóczi-Aufstand in Ungarn (1703–1711) – deren Kombination eine der maßgeblichsten Transformationen Zentraleuropas in der Neuzeit bedeutete.⁶ Zusammen bilden diese Konflikte den Hintergrund, vor dem die Habsburgermonarchie um 1700 zu einem eigenständigen europäischen Machtfaktor „aufstieg“.⁷

Der vorliegende Beitrag nähert sich diesen vielfach bedeutsamen Jahrzehnten und Themen sowohl aus einer veränderten Perspektive – von *unterhalb* der Ebene der Zentralinstanzen beziehungsweise von *außerhalb* der höfischen und ständischen Kontexte – als auch durch die Auswertung bis anhin nicht berücksichtigter Quellenbestände an. Eine Auswahl der überlieferten „Diebstähle als politische Verbrechen“ stellt die Grundlage der folgenden Ausführungen dar; hierbei ist zu beachten, dass die (später erfolgte) Kategorisierung als „politische Verbrechen“ bedeutet, dass durch diese und andere Vergehen zwar die normativen Rahmenbedingungen der herrschaftlich-sozialen Ordnung durchbrochen wurden, dies aber ohne Körperverletzung erfolgte.⁸ Die im Folgenden dargestellten Ereignisse vermitteln somit einen anderen, zusätzlichen Blickwinkel auf das Spannungsfeld von Staatsintegration und Verwaltungspraktiken aus der Perspektive der Alltags- und Kriminalitätsgeschichte des ländlichen Raumes.

Am Beispiel der großräumigen, zusammengesetzten Eggenberger Herrschaft Krumau zwischen den 1670er und 1700er Jahren stellt dieser Beitrag die folgenden Fragen: Was waren, erstens, die Beweggründe und Ursachen, *warum* die Untertanen zu Gesetzesbrechern wurden und *wie* gingen die involvierten Parteien – sowohl die Verwalter vor Ort als auch der oftmals abwesende Fürst – mit diesen Normtransgressionen um? In einem zweiten Schritt stehen danach die ‚größeren‘ Bezüge der einzelnen Quellenbeispiele im Mittelpunkt, wobei diesem Aspekt vor dem Hintergrund, dass Diebstähle nicht nur im Kontext der tschechischen Forschung bis anhin wenig Berücksichtigung gefunden haben, zusätzliche Bedeutung über die besprochenen Zusammenhänge hinaus zukommen, fokussiert doch die Historische Kriminalitätsforschung mehrheitlich die Themen Gender, Alter und sozialen Status.⁹

Hintergründe, Zugriff und methodisch-analytische Überlegungen

Die Jahrzehnte um 1700 veränderten das Antlitz Europas: Die Österreichische Monarchie wurde zu einem bedeutsamen eigenständigen Machtfaktor dank der Eroberung weiter Teile des bisher osmanischen Ungarns und Siebenbürgens sowie der vormals spanischen Besitzungen auf der Apenninenhalbinsel und in den Niederlanden.¹⁰ Dies ereignete sich jedoch überwiegend ungeplant, war wenig mehr als „ein Nebenprodukt“ der Kämpfe der protestantischen Seemächte gegen Frankreich und resultierte zu einem Gutteil aus den unvorhergesehenen Folgen des osmanischen Angriffs auf Wien im Jahr 1683.¹¹ Diese *externen* Herausforderungen waren von einer Reihe *innerer* Krisen begleitet, deren Ursachen einerseits unter des Kaisers rebellischen ungarischen Untertanen auszumachen sind. Angesichts des Spanischen Erbfolgekrieges erschien Leopold I. und seinen Söhnen andererseits jedoch auch die Notwendigkeit einer dynastischen Rückversicherung geboten, um dem Schicksal der spanischen Verwandtschaft zu entgehen. Binnen zweier Jahrzehnte wurden so die konstitutionellen Rahmenbedingungen verändert, auf deren Fundamenten das Haus Österreich ruhte.¹² Zwischen 1683 und 1723, dank militärischer Erfolge, mühevoller

Verhandlungen mit – sowohl auswärtigen wie auch inneren – Freunden und Feinden sowie einer gehörigen Portion Zufall entstand ein „zweites Habsburgerreich“.¹³

Vor diesen Hintergründen findet sich nun eine Auswahl von Diebstahlsfällen beispielhaft untersucht, wobei zunächst festzuhalten ist, dass diese ‚Momentaufnahmen‘ sehr wohl Aussagekraft hinsichtlich der erwähnten ‚größeren Zusammenhänge‘ aufweisen: Diese einzelnen „mikropolitischen“ Episoden *reflektieren* die wechselseitigen Bezüge und Auswirkungen nahezu permanenter Kriegsbelastungen und stehender Armeen, die sich durch vermehrten und zunehmenden fiskalischen Druck manifestierten: Diese ‚Nebenwirkungen‘ weisen somit auf die andere Seite von Staatsbildung via kriegsinduzierter steuerlicher Integration hin, namentlich auf die „zersetzenden“ Folgen für die davon betroffenen Untertanen.¹⁴ Die hier untersuchten Beispiele spiegeln in diesem Sinne also die steigenden Steuereinnahmen und Staatsausgaben wider, und so erscheint der Zugriff von *unterhalb* der höfischen, „hofstaatlichen“ und ständischen – beziehungsweise von *außerhalb* dieser traditionsreichen, aber auch perspektivisch limitierten – Forschungstraditionen als besonders gewinnbringend.¹⁵ Denn *dieselben* Ereignisse und/oder Entwicklungen wirken sich eben unterschiedlich auf Zentrum beziehungsweise Peripherie aus, und die Anerkennung dieser Tatsache legt wiederum nahe, dass die Einnahme eines Blickwinkels gleichsam aus der Ferne ebenso veränderte Analyse-, Darstellungs- und Deutungsmöglichkeiten mit sich bringt. Herrschaft, insbesondere in justiziellen Zusammenhängen, war zweifelsfrei eine klar ungleiche, aber keineswegs *eindimensionale* Angelegenheit, sondern verweist in ihrer jeweiligen konkreten beziehungsweise situativen Ausprägung auch immerzu auf ein gewisses Maß an „asymmetrischer Reziprozität“.¹⁶ In anderen Worten: Der vorliegende Beitrag führt eine Reihe bis anhin nicht untersuchter Quellenbestände in die aktuellen Forschungsdebatten ein, was einerseits aus einer deutlich veränderten Perspektive erfolgt und so andererseits deren zusätzliche Nuancierung ermöglicht.¹⁷

Die folgenden Ausführungen vermitteln somit Einblicke in die Erfahrungen einzelner Personen im Angesicht gleichsam permanenter Kriegsbelastung,

steigendem Steuerdruck und dem zunehmenden, obrigkeitlich vermittelten staatlichen Zwang. Jegliche Untersuchung wie die vorliegende Studie muss jedoch zunächst die inhärente Quellenproblematik anerkennen: Einerseits sind die in Herrschaftsarchiven überlieferten Bestände allesamt hinsichtlich Form, Inhalten sowie Autorenschaft nicht ohne entsprechende Vorbehalte zu verwenden. Soziale Verhältnisse, Rang und Status beziehungsweise Standeszugehörigkeit und -dünkel der Verfasser sind ebenso zu beachten wie die allgemeine Unkenntnis und weitgehende Ignoranz der Fürsten und deren Amtsträger, insbesondere über die Natur und Erfahrung von Untertänigkeit oder Leibeigenschaft; gerade dieser letzte Aspekt geht verhältnismäßig deutlich aus der zeitgenössischen Literatur des 18. Jahrhunderts hervor.¹⁸ Vielfach stammte dieses Wissen aus zweiter oder dritter Hand wie etwa aus Briefen, Berichten oder Beschreibungen dieser oder jener Grand Tour und eben selten aus persönlichen Erfahrungen mit den Untertanen und deren Lebenswirklichkeiten.¹⁹ – Es waren aber just diese Darstellungen beziehungsweise Publikationen wie etwa die des Freiherren von Pöllnitz oder des französischen Dominikaners Camille Frescot, die von den Protagonisten der Aufklärung im 18. und in Folge im 19. Jahrhundert von Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern aufgegriffen wurden und große Verbreitung erfuhren.²⁰ Der problematische Nachhall dieser zum Teil ausgesprochen eindeutig konnotierten Werturteile ist bis heute in Forschungsarbeiten zu Ost-, Südost- und Zentraleuropa anhand des weitgehend unreflektierten Einsatzes von Bezeichnungen und Konzeptionen wie „Agrardualismus“, „(zweite) Leibeigenschaft“ beziehungsweise der „generellen Rückständigkeit“ nachvollziehbar, gleichwohl deren Beharrlichkeit und Langlebigkeit allerdings überwiegend dem Kalten Krieg zuzuordnen sind.²¹ Deren nach wie vor weite Verbreitung und oftmals plakativer Einsatz wiederum wirken als ob „von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen [die jeweiligen Umstände] in keiner Weise [zulassen]“.²²

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die höfisch-ständische Kooperation der dynastischen Expansion Vorschub leistete und eine Reihe von Einzelfällen somit auch Rückschlüsse über diese größeren Zusammenhänge und Themen der Frühneuezeitforschung

erlauben. Direkte Kausalitäten oder zumindest eine Korrelation zwischen einerseits Krieg und Steuerdruck sowie Normtransgression auf der anderen Seite sind zwar nicht möglich, doch ermöglichen die folgenden Beispiele jedenfalls Einblicke in das Alltagsleben der bäuerlichen und zum Teil unterbäuerlichen Bevölkerung im Süden Böhmens. Ab beziehungsweise herleiten lassen sich somit relativ eindeutige Indizien über die steigenden Belastungen und Zwangsmaßnahmen sowie über die vermehrten obrigkeitlichen wie staatlichen Eingriffe, was gerade die analytische Verflechtung dieser Faktoren, die ansonsten weitgehend getrennt voneinander erfolgt, als besonders erkenntnisfördernd erscheinen lässt.²³ Ungeachtet der nicht unproblematischen Überlieferung – so gab es beispielsweise zu Ende des 18. beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts zwei große Archiveorganisationen – und der Tatsache, dass unbekannt ist, welcher Archivar diese Akten wann in den Karton mit der Bezeichnung „Diebstähle als *politische* Verbrechen“ organisiert hat, so erscheint deren Untersuchung und Zuordnung zu den erwähnten ‚größeren Kontexten‘ gerade auch deswegen als gerechtfertigt, da diese Bestände bis anhin *nicht* untersucht wurden, was zudem auf weitere Berührungspunkte mit der reichhaltigen Forschungsliteratur zu sowohl Eigentumskriminalität als auch Verteidigungsstrategien vor Gericht erlaubt.²⁴

Diebstahlsverbrechen und Strafe in Böhmen um 1700

Eines der ersten überlieferten Delikte stammt aus dem Winter 1676/77 und betrifft einen Viehdiebstahl, der sich im Gericht Berlau (Brloh pod Kletí) ereignet hatte. In den frühen Morgenstunden hatte Geörg Schaberg einen Ochsen aus dem Stall eines dortigen Bauern namens „Georg Pläib von Sfitzenberg [Spitzenberg (Špičák), nördlicher Stadtteil Krumau]“ gestohlen, geschlachtet und hernach mit dessen Verzehr begonnen. Da der Eigentümer des Viehs aber den Diebstahl bemerkt hatte, wurde man des Täters rasch habhaft, und „waillen Er [Schaberg] der thatt geständig“ war, holte man sogleich den Gerichts-Schreiber, der den Tathergang festhielt und an die fürstliche Hofkanzlei nach Krumau übersandte:

Er heist Georg Schaberg und ist mithin 40 Jahre darunt- oder drüber alt, verheijrathet mit 7 Kindern, wo von [unleserlich] noch unerzogen, gestehet, und bekenet, daß er dem Georgen Pläib zu Sfitzenberg Vergangenen Montag [08.02.1677] zur Nacht ainen röhlich ochßen auß dem Stall ungefähr umb 12 Uhr geführt, die thüere des Stahlß wäre unverschloßen gewasen [...].²⁵

Warum aber hatte Schaberg die Tat begangen? Auf diese Frage gibt ein Protokoll des fürstlichen Rates und Hofmeisters Frantz Bocquet Auskunft. Schaberg habe die Tat „auch glaich ohne wardten gestanden“, und „auch das fell [wurde] beij der haußsuchung gefunden“, nicht aber ohne sein Handeln wie folgt zu begründen: „[D]ie große Noth habe ihm darzue getriben, Er hatte zu hauß 6 kleine unerzogene kinder, undt nicht mehr alß ainen halbs laib brodt gehabt.“ Neben dem bereits im ersten Bericht erwähnten Grund kam nun im Verlauf der Vernehmung ein weiterer Hinweis hinzu, hatte Schaberg sich doch „in der Zait mit seiner hände arbeit genähret, ietzo aber gebe es kaine arbeit, die bauwern richteten es beij dieser schwären Zait salbst“. Dies wurde auch durch die Geschworenen bestätigt, die dem Angeklagten zudem nicht nur „ain güetes Zeügniß seines Vorigen Wohlverhaltens“ ausstellten, sondern diesem auch ihrer Unterstützung versicherten, da „saine freünde (worunter der Richter salbsten ainer wäre) diesen Verbrecher nicht laßen würden, sondern gerne außlößeten, und den Schaden bezahlten, wann nur die hohe Obrigkait darmit zufrieden“ sein wollte.²⁶ Mit dieser Lösung war man im Krumauer Schloss einverstanden, setzte lediglich eine Frist von acht Tagen für das Aufbringen der Kompensation fest und entschied, dass Schaberg „ad interim, so doch ohne *accusation*, in das Statt gericht zur Verwahrung übergeben“ und schlichtweg „den Schaden zu ersetzen [hatte]“.²⁷

Neben Einblicken in die Notlage Schabergs und dessen Familie sowie zu dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft lassen derartige Quellenbeständen sowohl einen analytischen als auch einen epistemologischen Mehrwert erkennen: Einerseits da diese und ähnliche Akten erste Antworten auf die weithin etablierte, aber bis anhin lediglich verhältnismäßig ungenau und grob beantwortete Frage erlauben, wie die Bevölkerung auf den zunehmenden

obrigkeitlichen beziehungsweise staatlichen Druck reagierte. Andererseits hingegen enthüllt gerade die Folgekorrespondenz, wie weit verbreitet Armut und Viehdiebstahl waren – und zugleich auch, wie sehr diese in Kombination in dem erwähnten Fall an der etablierten Ordnung rüttelten. In einem Schreiben an die beiden Fürstendiener nach der Festlegung des Strafmaßes, das möglicherweise aus Melm (Jelm) stammte, heißt es, „daß dieses laßter der Viech-Dibereij bißher in dero herrschafften vortrefflich in Schwung gang, dardurch Viel arme Unterthanen *ruinirt* worden saint“ und gerade so ein verhältnismäßig mildes Urteil kaum das notwendige Abschreckungspotential aufweise, um die Untertanen zur Raison zu bringen.²⁸ Diese Lesart wird auch durch die Zeilen unterstützt, in denen Bocquet und Jeuthe ihrerseits Eggenberg über diesen Fall informierten; die beiden Räte weisen zudem auf den Ausnahmecharakter des milden Entscheids hin, da der Angeklagte

dieß mahl gar wohl gnädigst zu entlaßten wäre, wailen dem Gregor Pläib von Spitzenberg der Ochß wieder bezahlet wirdt, zu deme so erhellet auch auß dem Verhör, daß dieser Plaib nicht ainmahl sainen Stall verrigelt, viel weniger verschloßen hat, wodurch er diesem *furto*, oder vielmehr *abigeatui* die pforten gleichsamb salbsten eröffnet, zu deme ist auch eine *Commiseration* zu haben mit sainen [Schabergs] armen klainen 6 unerzogenen kindtern, welche der Zait kaumb mit ainem häudtlain bedacht sein sollen [...].²⁹

Die Antwort Eggenbergs entsprach nahezu beispielhaft dem paternalistischen Ideal des Großgrundbesitzers, der seine Zustimmung zu diesem Vorgehen erteilte und gütlich Milde walten ließ. Da aus Schabergs Handeln „kaina anzaigung ainer Maliz oder boßhait zu schließen ist, sondern wohl schaint, daß ihne die bittere Noth darzue verlaitet, welche aber die fraünde so Viel möglich abzuhelffen sich erbitten“, so Eggenberg aus Wien, sollten Bocquet und Jeuthe „ihm ainen güeten Verwaiß geben [...], sich künfftig in derglaichen laster nicht mehr betretten zulaßßen, sondern soll sain *refugium* ehr zu unß nehmen, wann er Ja in solche *extremitäten*, undt armüeth mit sainen kindern künfftig mehr gerathen soll“.³⁰ Das Reskript wurde in Folge an das zuständige Gericht übermittelt, wo wenige Tage

später vermerkt wurde, dass Schabergs Nachbarn – Freunde – nun die fälligen 15 fl. in Melm hinterlegt hatten.³¹ Der Delinquent und dessen Familie waren noch einmal mit einem sprichwörtlichen blauen Auge davon gekommen, was jedoch in erster Linie der Dorfgemeinschaft und lediglich in zweiter Instanz obrigkeitlicher Fürsorge und Milde geschuldet war.³²

Diese detaillierte – „dichte“ – Beschreibung legt die wiederkehrenden Themen und Topoi dar, die in einer Anzahl ähnlicher Fälle in den Folgejahren auftauchen: Armut, Not, „Ernährungssicherheit“ (*avant la lettre*) und obrigkeitliche Maßnahmen zwischen Fürsorge, Selbst- und Fremdwahrnehmung.³³ So auch im Fall des „Niklas Kloijber von dorff Grainet auß dem Pistumb Passaw [Passau]“, der sich im Spätherbst 1693 „ainiges diebstall“ wegen gegenüber der Krumauer Obrigkeit zu verantworten hatte. Rund 35 Jahre alt und „schon 8 Jahr verhaijrathet“, war Kloijber so lange es ging „mit der baurn arbaith mit dem tagwerckhen Ernahret“, nun aber war er angeklagt, „dem Matthias Muggrawer von Schwarzbach [Černá v Pošumaví] die Lainwanth und Woll gestollen [zu haben]“. Konkret handelte es sich um „2 stückhs Flachs lainwanth [...] und 3 1/2 ff [Ellen] Woll“, die Kloijber „Etwann umb 10 Uhr in der nacht“ entwendet hatte. Diese waren von Muggrawer „Auff dem boden in ainer Truchen welche aber nicht Versperrt gewesen“ aufbewahrt, doch weist das Verhör klar darauf hin, dass Opfer und Täter einander kannten, hatte doch Kloijber „beij [...] Muggrawer in die 3 wochen lang gearbaittet“ und eines Tages „die gelegenhait gesehen“; er sei zunächst „über ain Tächl in hoff gestiegen und hernach durch ain fenster [eingestiegen]“, da Kloijber bekannt war, wo Muggrawer diese Gegenstände aufbewahrte. Nach der Tat suchte der Täter teilweise erfolgreich, das Diebesgut rasch zu verkaufen, verneinte aber, weitere Dinge gestohlen zu haben.³⁴

Bald nach dem Verkauf war Kloijber jedoch „bei den Matthias Muggrawer widerumben eingestiegen“, wobei er diesmal jedoch in flagranti erwischt und festgesetzt worden war. Eigentlich hatte er es auf die übrige Leinwand und die Wolle abgesehen, doch „da nun die Truchen war Zugesperrt gewesen, so hatte [Kloijber] halt auch Brodt gestollen“. Die beiden Folgefragen wiederum lassen Rückschlüsse auf sowohl die Misslichkeit der Lage einiger Teile

der Bevölkerung als auch auf die (spätere) Einordnung dieser Fälle als *politische* Verbrechen – unter Berücksichtigung der erwähnten Vorbehalte – zu: Auf die Frage – „Auß waß Ursachen hast gestolln?“ – antwortete der Täter: „Die noth hat mich darzue gebracht“, hatte er doch „nichts anzuziehen gehabt [und] auch kain arbeith gehabt“. Und auf Frage – „Wie oft hast dem kaijser die maüth abgestohlen?“ – gab er zu Protokoll, dass „Sie mier wohl sovill weckgenohmen alß ich gnommen habe, die noth hat mich darzue getrieben.“³⁵

Nach dem Einholen weiterer Informationen über Kloijber fand eine zweite, schärfere Befragung statt, denn zwischenzeitlich hatte man erfahren, dass der Täter bereits im Land ob der Enns „in arrest gesessen“ hatte.³⁶ Daher befand der Fürst am 19. Dezember 1693, dass Kloijber „[n]ach deme Er etlichen die Urphede *de non vindicando* geschwohren habe, [...] Unserer sambentlichen herrschafften mit obiger *coniuration* [...] auff ewig Verwaiset [wird]“.³⁷ Zusätzlich zu diesem Fall wurde auch in zwei weiteren Diebstählen entschieden, da deren Täter jedoch beide erstmals straffällig waren, fielen ihre Strafen deutlich milder aus und erinnern eher an das zuvor detailliert besprochene Beispiel.³⁸

In Folge wies Eggenberg seine Verwalter an, in zukünftigen Vorfällen dieser Art wie folgt zu handeln:

[w]aillen Wür Unserer herrschafften von denen dieben rain halten wollen, alß ist hiemit unser gnädigster befehl daß Ihr die jenige so anjitzo gestollen haben, oder die da noch derglaichen mehr begehrt würde, undt nit Vorhaijrath saintdt, beij nachst angehander *recroutirung* unter die Landt Völkher stellen sollt, jedoch Soll man derglaichen leüth welche unter die *recrouten* soldt gestoßßen werden, nit in der Schachtelej oder wohe sonsten in *criminal* sachen beschuldigte *malefic* Personen verwahrt werden, sondern im Schloßß glauch auch zu denen Landts Völkhern gemaldt [werden].³⁹

Die Festnahme und Verurteilung Kloijbers war hingegen auch nach Jandelsbrunn in Niederbayern berichtet worden, wo dieser ebenfalls straffällig geworden war und bereits im Gefängnis gesessen hatte.⁴⁰ Dies wiederum bewog den dortigen Marktschreiber dazu, sich zu Weihnachten 1693 an die Krumauer Verwalter zu wenden, was den

dortigen Oberhauptmann Prix dazu veranlasste, diese Information umgehend an Eggenberg in Wien zu übermitteln.⁴¹ Und dies brachte den Fürsten nun dazu, sein Urteil zu verschärfen: Anstelle der Zwangsrekrutierung erging nun die Information an die Stadt Krumau, dass der Täter „wegen begangenen diebstalls schon zwaij mahlen wußßentlich angesperrt worden, undt jedes mahls den *arrest violirt* [hatte]“. Nach dem Schwur der Urfede sollte Kloijber nun „dem Statt gerichth nebst züerstellung beijliegenden *Decrets Crafft* dessen die *Execution* demselben auffgetragen“ überantwortet werden. Dieses habe nun Sorge zu tragen, „daß selbiger mit ainem halben schilling“ – einer Körperstrafe von 15 Schlägen – „abgestrafft undt unßerer sambentlichen herrschafften auff ewig vorwaißen werden solle“.⁴² Wenige Tage später berichtete Prix davon nach Wien, womit die Causa Kloijber ihren Abschluss fand.⁴³

Armut, wiewohl nicht die einzige Veranlassung, spielte auch im Fall des Matthias Simtaur, eines Eggenberger Untertanen „und Callupe unwaith Neüdorff [Neudorf bei Berlau (Nová Ves)]“ eine Rolle. Dieser hatte „dem Vaith Plachazekh von Niemb-schitz [Niemtschitz (Němčice u Netolic)] nächterlicher waijl ainen bei 13 fl. werth gewesten oxen entfremdbet und [...] geschlachtet“. Auch Simtaur hatte sich „bißher allezaith ernahrt“, doch waren ihm und seiner Frau heuer „kain getrajdt gerathen“, weswegen er „weißen nit was vor lauther hunger züe thüen“. Angesichts der familiären Situation – Simtaur „habe ain schwangeres Waib und 4 klaine kinder“ – war er bereits „zu Zaithen [...] auch unter die leüth bettlen gangen“, wie er ausführte, doch reichte dies nicht aus:

den Montag zue vor bin ich zu Nettolitz auffm wochen Markt gewesen und die oxsen aldorten gesehen, der saine daß Plachazekh schwester von Mahousch die oxsen erkaufft, und Sie ihme in die Schatzung gegeben, ich habe dan bei den baikauff mit ihnen ge[sprochen], und ainmal, alß ich dem Plachazekh 1.000 Schinteln verkaufft, bin ich bei ihm übernacht geblieben, und gelegenhait ersehen.⁴⁴

Nach getaner Tat hatte Simtaur den Ochsen nach Hause getrieben „und selben alda geschlachtet, die bittere noth, absonderlich mainer kinder hunger

hat mich darzue gebracht“. Da jedoch auch er zum ersten Mal straffällig war, sollte Simtaur den Preis des Ochsens lediglich ersetzen, doch verfügte er nur über rund 10 fl., aber „wan man mich nachen haus ließe, so wolte ich die haüt von dem ochßen verkauffen“ und damit den Restbetrag aufbringen.⁴⁵

Auch die Vernehmung von dessen Frau, Marianko, zeichnete ein ähnliches Bild von Armut und Not. Am 11. November war Simtaur „nachmittags weg gangen, und [hatte] gesagt, waillen die Kinder wainen, und kain brodt zu hauß haben, daß Er umb aines gehen wolle“. Ihr Mann kam zwar erst spätabends wieder, ohne Brot, aber mit besagtem Ochsen. Marianko gab auch an, dass sie nicht gewusst hatte, dass es sich dabei um Diebesgut handelte – doch als der bestohlene Plachazekh mit zwei Neudorfer Geschworenen wenig später eintraf, da flüchteten Simtaur *und* seine Frau in ein nahe gelegenes Waldstück. „Worumb“, so Marianko nicht gewusst hatte, dass der Ochse gestohlen war, wollte der Nettolitzer Hauptmann Schiroky wissen, „bist dann mit in den waldt antlauffen“? Mariankos Antwort:

Wie main Mann dieselben [Plachazekh und die Geschworenen] gesehen, ist flüchtig worden, habe mich geforchten, sie werden mich schlagen und daher auß forcht, bin ich Mainem Mann nachgelauffen, und mich mit ihme versteckhet, darbei sie [Plachazekh und die Geschworenen] umb Gnadtt bittet, damit der Mann entlasten und sie schwanger mit 4 klaine kindern Ernahren könte, dann sonsten müßten sie nothwendig verderben, und hungersnoth sterben, wie es dann kain bißßen brodt und kain Schaidl holtz bei dieser kälte im hauß hat.⁴⁶

Die Simtaurs waren ebenso bekannt und in der Nachbarschaft gut integriert.⁴⁷ Dies wiederum bewog Prix nach Rücksprache mit dem Nettolitzer Sekretär, Eggenberg vorzuschlagen, dass Simtaur „zür Straff mit ainer 3 wochentlichen arbaith an neuen garthen belagt, anstatt des oxen aber waillen sonst kaine mittl vorhanden, die jenige 10 fl. 28 kr. 3 d. [...] dem Vaith Plachazekh zu Niembtschitz züegeschriben werden möchten“. – Auch hierin ist kaum Fürsorge oder Milde zu erkennen, hatten doch die Verwalter „Zwar auch das flaisch hinzugeben vermaindt, Es hat solches aber niemandt kauffen wollen, dahero es dem Schwangeren Waib, und

kleinen Kindern zu ihrem Unterhalt gelassen worden [war].⁴⁸ Dessen ungeachtet stimmte der Fürst diesem Vorgehen umgehend zu.⁴⁹ Als letzter Punkt bleibt zu beachten, *warum* so entschieden worden war: Nach Eggenbergs Entscheidung stäteten Plachazekh und die Geschworenen dem Haus der Simtaurs erneut einen Besuch ab, hatten „daß flaisch von dem ihm Entfrembten ochßen darin gefundt, welches sie aber nicht wecknehmen [...] sondern gesagt daß ihnen schon genung daran währ, daß sie daß flaisch gesehen hatten“. Darüber hinaus wandte sich Plachazekh nun von sich aus an die Obrigkeit mit der Bitte, „Simtaur dahir anzuhalten, damit er Plachazekh ihm [Simtaur] von dem Entfrembten ochßen die unlängst davon bezahlten 13 fl. widerumben Erstatten solle“.⁵⁰

Einzelne Episoden, größere Zusammenhänge

Der Steuerdruck in Böhmen (und in der Habsburgermonarchie im Allgemeinen) war im Verlauf der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts markant angestiegen: Von den 1650er Jahren, als zwischen 300.000 und 350.000 fl. pro Jahr erbracht wurden, stieg die jährliche Steuerleistung Böhmens auf rund 1,8 Millionen Gulden um 1700 an.⁵¹

Detaillierte Forschungen zu den Eggenberger Besitzungen legen nahe, dass dieser Anstieg zwischen 1657 und 1701 einerseits durch das Anheben der Militärsteuern um rund 58 Prozent erzielt wurde,

andererseits aber vor allem durch die noch weitaus drastischer ausgefallenen Terminsteuern, insbesondere in den 1690er Jahren, erbracht wurde: Diese erhöhten sich in Krumau alleine von rund 1.548 fl. (1682) an vier Terminen auf 15 Posten (1696; 1697) mit bis zu 25.927 fl. (1697), was einem Anstieg um den Faktor 15–16 entspricht. Das Bedeutende daran ist, dass dies alles *ohne jegliche strukturelle oder administrative Veränderungen* in deren Verwilligung und -waltung beziehungsweise bei jeglicher *ökonomischer Entwicklung erzielt wurde*. Wenig überraschend sind auch die nachvollziehbaren Konsequenzen dieser Rahmenbedingungen, die sich auf drei Arten rekonstruieren lassen: Erstens zeigt die Entwicklung der Steuerbelastung während des ‚Großen Türkenkrieges‘, für die aus dem Zeitraum von 1682 bis 1701 eine im Nachhinein erstellte, aber ausgesprochen detaillierte Aufstellung überliefert ist, folgende Trends: Zwar stieg der Anteil des Fürsten von rund zwei Prozent der gesamten Steuerbelastung (1682) auf bis zu 43 Prozent (1694) an; in dem Jahr des in diesem Zeitraum höchsten Steueraufkommens (1699), das um mehr als ein Viertel höher lag als fünf Jahre zuvor, war der fürstliche Anteil hingegen mit rund 20 Prozent wieder deutlich abgesunken.⁵²

Neben der ansteigenden Steuerbelastung war diese Zeitspanne also auch durch eine lediglich zwischenzeitlich durch einen höheren fürstlichen Anteil abgefederte, eindeutig zugenommene Belastung der Untertanen gekennzeichnet. Die massiven Steuererhöhungen, die durch eine Vervielfachung der

2

Entwicklung des fürstlichen Anteils am Steueraufkommen, 1682–1701. Quellennachweis: vgl. Sander-Faes, *Herrschaft und Staatlichkeit* (wie Anm. 16), S. 231–234.

Legende: Kontribution = Gesamtsumme der jährlichen Kontribution; Terminsteuern = Gesamtsummen der jeweils zu festgelegten Terminen fälligen Positionen, die sich aus fürstlichen bzw. untertänigen Anteilen zusammensetzte, sowie deren pro ausgewiesenen Jahr verwaltete Anzahl; Gesamtsumme = Summe der beiden Steuerkategorien; fürstlicher Anteil = Anteil des Fürsten an der Gesamtsumme in Prozent.

	Kontribution	Terminsteuern		Gesamtsummen	Fürstlicher Anteil
		Summe	Anzahl		
1682	21.867	1.548	4	23.415	2
1683	22.937	2.436	4	25.373	4
1684	17.585	4.630	4	22.215	14
1685	16.061	8.220	8	24.281	16
1686	18.585	4.836	4	23.421	14
1687	17.784	4.851	4	22.635	14,5
1688	18.528	4.627	4	23.155	14
1689	17.782	4.603	4	22.385	14
1690	17.872	4.558	4	22.430	14
1691	18.144	4.387	4	30.988	25
1692	18.744	12.244	8	30.988	25
1693	18.060	12.862	8	30.922	27
1694	18.279	24.149	11	42.428	43
1695	18.460	27.371	13	45.831	42
1696	18.610	22.966	15	41.576	35
1697	18.904	25.927	15	44.831	28
1698	18.818	18.437	9	37.255	21
1699	27.300	25.902	11	53.202	20
1700	25.110	5.647	5	30.757	11
1701	29.306	8.847	5	38.153	17

einzelnen Terminsteuern erzielt wurden, die auch individuell assigniert, verrechnet und quittiert wurden, führten zweitens zu anwachsenden zeitlichen Verzögerungen und ‚Reibungsverlusten‘ innerhalb des böhmischen Steuerwesens; dies findet sich in Abb. 3 beispielhaft für die Eggenberger Besitzungen zwischen 1675 und 1705 nachvollzogen.

Einen dritten Aspekt dieser Entwicklungen um 1700 bietet schließlich die diskursiv-quantifizierende Analyse der Eggenberger Steuerakten, für die insgesamt 872 individuelle Aktenstücke variierenden Umfangs danach untersucht wurden, wie oft diese eine Reihe von Schlüsselbegriffen enthalten. Wie Abb. 4 verhältnismäßig eindeutig zeigt, so nahm die Inzidenz der einzelnen mit „Militär“, „Türke“, „Exekution“, „Schulden“ beziehungsweise „Steuern“ befassten Aktenstücke im Verlauf der Zeitspanne von 1675 bis 1709 deutlich zu; dies unterstreicht, dass die hier besprochenen Einzelfälle von Armut, Not und Sorge auch die administrativen Probleme des böhmischen Steuerwesens zu einem Teil

Zeitraum	Anzahl/ Quellen	Zeitverluste (in Tagen)	
		Median	Durchschnitt
1675–1679	31 A 31 Q	49	55,5
1680–1684	20 A 26 Q	54,7	54
1685–1689	23 A 33 Q	48	61,5
1690–1694	17 A 33 Q	120	120
1695–1699	32 A 41 Q	110	160
1700–1704	18 A 32 Q	136,5	224
1705–1709	27 A 29 Q	443	339

3

Zeitspanne zwischen Assignation und Quittierung einzelner Steuerposten, 1675–1705. Quellennachweis: vgl. Sander-Faes: *Herrschaft und Staatlichkeit* (wie Anm. 16), S. 316–319. Legende: Anzahl/Quellen = Hinweise über die Samplegröße, weist die Anzahl einzelner Akten aus den jeweiligen Zeiträumen aus (A = Assignation; Q = Quittung); Zeitverluste (in Tagen) = Hinweis über die Zeitspanne zwischen Assignation bzw. Quittierung der einzelnen Steuerpositionen durch das Krumauer Steueramt.

4

Terminologische Kriegsführung,
1675–1709.

Quellennachweis: Sander-Faes:
Herrschaft und Staatlichkeit
(wie Anm. 16), S. 449 f.

Legende: Akten = Hinweise
über die Samplegröße, weist die
Anzahl einzelner Aktenstücke
aus den jeweiligen Zeiträumen
aus; Militärbezug durch

Nennung der folgenden Schlagwörter = Infanterie; Miliz; Rekruten; Soldaten; Truppe(n); (Rimonta-) Pferde; Artillerie; Verpflegung der Soldaten, nicht berücksichtigt wurden ausdrücklich für die Streitkräfte zweckgewidmete Steuern, die in der entsprechenden Kategorie erfasst sind; ‚Türke‘ = inkl. allfälliger Entsprechungen in anderen Sprachen; Exekution = Exekution, inkl. deren Androhung bzw. Ankündigung; Exekutoren; Schulden = Ausstände; Pfand bzw. Pfändung; Restanten; Schulden; Verzug; sowie Steuern = alles außer den ‚regulären‘ Kontributionen bzw. den verstetigten Terminsteuern (z.B. Landesausgaben, Fortifikationsbeitrag), also Antizipation; Subsidien, inkl. Ordinaria bzw. Extraordinaria; Kopf-, Getränke- und Vermögenssteuern; diverse nicht weiter definierte ‚Terminsteuern‘.

	Akten	Militär	‚Türken‘	Exekution	Schulden	Steuern
1675–79	105	37		3	4	4
1680–84	129	21	10	2	12	26
1685–89	89	12	15	1	8	17
1690–94	117	9	16	3	13	26
1695–99	118	12	10	5	8	6
1700–04	93	8		10	37	13
1705–09	221	21		19	78	66

widerspiegeln: Die höheren Steuern und die entsprechend vermehrten Verwaltungskosten, weit gefasst, zeigen dies aus der Perspektive der Obrigkeit und des (böhmischen) Staates, die Diebstahlsfälle wiederum legen nahe, zu welchen zum Teil drastischen Folgen dies vor Ort geführt hatte.

Zusammenfassung

Die Analyse der Diebstahlsakten aus Krumau legt die folgenden vier Schlüsse nahe: Erstens weisen Visitationsberichte wie die diesem Beitrag vorangestellte Liebenhaus'sche Relation darauf hin, dass die Obrigkeiten *wussten*, was sie taten. Angesichts im Prinzip ähnlicher und durchaus weithin vergleichbarer sozialer Verhältnisse in großen Teilen des frühneuzeitlichen (Ost-) Europa erscheint es wenig plausibel davon auszugehen, dass die hier besprochenen Beispiele außergewöhnlich waren.⁵³ Zweitens sei man immerzu der engen Grenzen fürstlicher Milde eingedenk, denn deren Eigeninteressen standen immerzu an erster Stelle, insbesondere wenn es darum ging, Verbindlichkeiten – auch der eigenen Untertanen – zu übernehmen. Eng damit verbunden steht, drittens, dass dieses Wissen über die weit verbreitete Armut und Verschuldung um 1700 zu keinen Maßnahmen führte, die zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnissen geführt hätte: Liebenhaus schlug Eggenberg keinerlei derartige

Optionen vor, wies aber darauf hin, dass man etwa in Berlau oder Steinkirchen (Kamenný Újezd) neue Orgeln für die Kirchen anschaffen könnte, weil dadurch „die Ehr gottes durch dergleichen öffentlich *Musiciren* vermehret, undt daß gemain volkh an durch zu größßerer andacht, und Eijffer angezündet werde“, wobei der fürstliche Beitrag, die Hälfte der Kosten von 160 bis 180 fl., allerdings „von denen [Untertanen] straff galdern“ herrühren sollte.⁵⁴ Viertens legen diese Tatsachen nahe, dass Diskussionen über direkte Charakteristika wie etwa Steuerdruck, Einquartierungen oder Zwangsmaßnahmen hinaus auch immerzu die *indirekt* korrespondierenden Aspekte dynastischer Ambitionen – und zwar auf allen Ebenen und in vielen unterschiedlichen Verwaltungsakten und Quellenbeständen – berücksichtigen sollten, denn gleich ob in einzelnen Herrschaften, den darüber befindlichen Kreisbehörden oder in den Zentralbehörden sowie bei Hof: Jeder wusste darüber Bescheid, waren doch die führenden Räte der Monarchen selbst allesamt Grundbesitzer, und auch in der eingangs zitierten Liebenhaus'schen Relation heißt es ja, dass die überaus verschuldeten Untertanen die bestehenden Schulden niemals bezahlen könnten, da doch die Existenzgrundlage der bäuerlichen – also der besteuerten *und* steuerbaren – Untertanen überproportional durch den Zehent belastet war und diese in letzter Konsequenz somit vor der Frage standen, die Steuern und Schulden zu bezahlen, oder zu überleben.⁵⁵ Es kann getrost

davon ausgegangen werden, dass dies den fürstlichen Obrigkeiten bewusst war, aber ob diese die Problematik auch verstanden hatten, darf, wenigstens unter Verweis auf den spöttischen Kommentar Leopolds I. über Johann Christian von Eggenberg – „es un bobo en superlativo gradu“ – jedenfalls im Beispielfall durchaus angezweifelt werden.⁵⁶ „Zwangmaßnahmen *funktionieren*“, wie Charles Tilly festhielt – jedoch ‚nur‘ bis zu einem gewissen Punkt, was Eggenberg, Liebenhaus und deren Zeitgenossen in Südböhmen um 1700 klar war.⁵⁷ Und dennoch darf dies nicht darüber hinweg täuschen, dass Zwang *keine* Einbahnstraße ist: Die mehr oder weniger permanente Androhung und gelegentliche Erfahrung physischer und/oder psychischer Gewalt, oftmals verbunden mit Ernährungsunsicherheit, hatten (haben) zum Teil drastische Auswirkungen auf die menschliche Entwicklung. Es erscheint wenig plausibel anzunehmen, dass sich vormoderne Gesellschaften, insbesondere im ländlichen Raum, in dieser Hinsicht markant von gegenwärtigen Beobachtungen unterschieden.⁵⁸

Anmerkungen

- 1 Eine Version dieses Beitrags wurde im Rahmen der diesjährigen European Social Science History Conference am 4. April 2018 in der Sektion „Crime and Criminal Justice in Rural Europe (17th–19th Centuries)“ präsentiert.
- 2 Dieser Beitrag verwendet die in den Quellen erwähnte Schreibweise der Orts- und Personennamen. Toponyme werden entsprechend ihrer „deutschsprachigen“ Überlieferung in den Eggenberger Akten gebraucht, bei deren erster Erwähnung finden sich die heute üblichen tschechischen Bezeichnungen in Klammern angeführt; Ausnahmen sind allgemein bekannte Orte wie z.B. Prag. Homonyme werden exakt so wiedergegeben, wie diese in den Quellen auftauchen. Zu den Eggenberg als Grundherren in Böhmen vgl. Walther Heydendorff: Die Fürsten und Freiherren zu Eggenberg und ihre Vorfahren, Graz: Styria 1965, S. 61–188. Gerhard Bernd Marauschek: Die Fürsten von Eggenberg. Unter besonderer Berücksichtigung ihres Kunstmäzenatentums, 1568–1717, unveröff. Diss. masch., Graz 1968. Zuletzt Anna Kubíková: Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec (= Edice Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska 14), Prag: Lidové noviny 2016, zu Johann Christian
- 3 Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň, fortan SOA), oddělení Český Krumlov (Abteilung Český Krumlov, fortan OČK), Velkostatek Český Krumlov (Herrschaft Krumau, fortan Vs), Sign. I 7 WČ, Nr. 1, Liebenhaus'sche Relation (1704/06), c.68^v–c.86^v, hier c.70^r–c.70^v (Hervorhebung im Original). Im Folgenden werden redundante Informationen abgekürzt oder gänzlich ausgelassen.
- 4 Ebd., c.70^v.
- 5 Ebd., c.47^v–c.49^r, hier c.47^v–c.48^v (Hervorhebungen im Original).
- 6 Einführende Überblicke in R.J.W. Evans: The Habsburgs and Central Europe, 1683–1723, in: ders. (Hg.): Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on Central Europe, c.1683–1867, Oxford: Oxford University Press 2006, S. 3–14. Charles W. Ingrao: The Habsburg Monarchy, 1618–1815 (= New Approaches to European History 21), Cambridge: Cambridge University Press 2005, S. 53–149. Zuletzt Thomas Winkelbauer: Kriege und Herrschaftsverdichtung in der Habsburgermonarchie nach dem Dreißigjährigen Krieg, in: Karin Sperl/Martin Scheutz/Arno Strohmeyer (Hg.): Die Schlacht bei Mogersdorf/St. Gotthard und der Friede von Eisenburg/Vasvár 1664. Rahmenbedingungen, Akteure, Auswirkungen und Rezeption eines europäischen Ereignisses (= Burgenländische Forschungen 108), Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung 2016, S. 35–61.
- 7 Nach Michael Hochedlinger: Austria's Wars of Emergence. War, State, and Society in the Habsburg Monarchy, 1683–1797 (= Modern Wars in Perspective), London: Routledge 2003.
- 8 Die Quellen sind im Bestand SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, Diebstähle als politisches Verbrechen vom Jahre 1569 bis 1729, überliefert und wurden bis anhin von der Forschung nicht betrachtet; dies belegt etwa die Absenz just dieser Quellen in Pavel Himl: Die „armen Leüte“ und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche, 1680–1781 (= Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 48), Stuttgart: Lucius & Lucius 2003, zur Gerichtsbarkeit S. 95–108, zu der o.g. Differenzierung bes. S. 102 f.; weitere Beispiele auf S. 170–294, zu den Quellen bes. S. 351–354, hier S. 352. Vgl. hierzu auch die entsprechenden Passage in SOA, OČK, Vs, I 7 WČ, Nr. 1, Liebenhaus'sche Relation, c.10^v–c.16^r.
- 9 Die Forschung zusammengefasst in Gerd Schwerhoff: Historische Kriminalitätsforschung (= Historische Einführungen 9), Frankfurt am Main: Campus 2011, S. 15–30, bes. S. 15–22 sowie S. 27–30. Zu der tschechischen Forschung nun Himl: Die „armen

- Leüte“ und die Macht (wie Anm. 8), S. 13 f. sowie die in Anm. 8 erwähnten Passagen. Des Weiteren vgl. Jaroslav Pánek: Die Halsgerichtsbarkeit der böhmischen Städte und Märkte vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 96, Nr. 1–2, 1988, S. 95–131. Der aktuelle Forschungsstand hierzu in Karl Malý (Hg.): *Městské právo ve střední Evropě*. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království českého“, Prag: Karolinum 2013. In Böhmen war das von Pavel Kristián von Koldín kompilierte Gesetzbuch von 1579 bis zu Beginn des 18. Jh. in Kraft, das 1707 zunächst durch die josephinische und ab 1769 durch die thesesianische Halsgerichtsordnung in Teilen ersetzt wurde; die hier interessierenden zivilrechtlichen Bestimmungen waren in den böhmischen Ländern bis zum Inkrafttreten des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (1811) in Kraft. Vgl. Karel Malý/Karel Schelle (Hg.): *Městské právo v 16.–18. století v Evropě*. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Prag: Univerzita Karlova 1982, S. 245–349, bes. S. 341 f. Die aktuelle Edition des Gesetzbuches ist Karel Malý (Hg.): *Práva městská Království českého*. Edice s komentářem, Prag: Karolinum 2013.
- 10 Abgesehen von den Hinweisen in Anm. 6 s. die Beiträge in Petr Maťa/Thomas Winkelbauer (Hg.): *Die Habsburgermonarchie, 1620–1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas* (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 24), Stuttgart: Steiner 2006, bes. deren Einleitung (S. 7–42, inkl. Bibliographie). Die tschechische Forschung zusammengefasst in Jiří Mikulec: *Baroque Absolutism, 1620–1740*, in: Jaroslav Pánek/Oldřich Tůma (Hg.): *A History of the Czech Lands*, Prag: Karolinum Press 2009, S. 231–259, inkl. Bibliographie. Zuletzt Thomas Winkelbauer: *Die Habsburgermonarchie vom Tod Maximilians I. bis zum Aussterben der Habsburger in männlicher Linie, 1519–1740*, in: ders. (Hg.): *Geschichte Österreichs*, Stuttgart: Reclam 2015, S. 159–289.
- 11 Hochedlinger: *Austria's Wars of Emergence* (wie Anm. 7), S. 1. Zu der Belagerung nun Martin Scheutz: *1683 – Zweite Türkenbelagerung Wiens. Internationale Konflikte, beginnende Zentralisierung der zusammengesetzten Habsburgermonarchie und Konfessionalisierung*, in: ders./Arno Strohmeyer (Hg.): *Von Lier nach Brüssel. Schlüsseljahre österreichischer Geschichte, 1496–1995* (= VGS Studentexte), Innsbruck: Studienverlag 2010, S. 111–134, inkl. Bibliographie.
- 12 Zu der „vetrackten“ Situation rund um Rákóczis Aufstand (Evans: *The Habsburgs and Central Europe* [wie Anm. 6], S. 5: „imbroglio“) ausführlich Ágnes Várkonyi/Domokos Dániel Kis (Hg.): *A Rákóczi-szabadságharc* (= *Nemzet és emlékezet*), Budapest: Osiris Kiadó 2004. Zu der Pragmatischen Sanktion vgl. Karl Vocelka: *1713 – Pragmatische Sanktion. Die Kontroverse zwischen Maria Theresia und Friedrich II. sowie die Modernisierung der Habsburgermonarchie*, in: Scheutz/Strohmeyer (Hg.): *Von Lier nach Brüssel* (wie Anm. 11), S. 135–151, inkl. Bibliographie.
- 13 Vgl. Ingrao: *The Habsburg Monarchy* (wie Anm. 6), S. 105–149.
- 14 Terminologisch ent- und konzeptionell angelehnt an die Zugriffe Wolfgang Reinhardts, zusammengefasst und inkl. weiterer Hinweise auf dessen und anderer Studien in ders.: *Die Nase der Kleopatra. Geschichte im Licht mikropolitischer Forschung. Ein Versuch*, in: ders./Peter Burschel (Hg.): *Geschichte als Anthropologie*, Köln: Böhlau 2017, S. 273–307, bes. S. 274–279. Nota bene, dass Reinhardt nahezu ausschließlich Eliten in deren Zentren fokussiert (ebd., S. 273 f.) und die in diesem Beitrag eingenommene Fokussierung dem gegenüber eine deutlich veränderte Schwerpunktsetzung aufweist. Die Doppeldeutigkeit, seit der Antike unter Verweis auf das Zwiegestirn des Janus klar erkenntlich, wurde auch zuletzt vermehrt, aber unter denselben Gesichtspunkten, aufgegriffen; vgl. u.a. John Brewer: *The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688–1783*, London: Unwin Hyman 1989, S. 138, der auf die „Verwässerung“ staatlicher Macht hinweist. Ähnlich auch Victoria Tin-bor Hui: *War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe*, New York: Cambridge University Press 2005, S. 48 f.
- 15 *Pace* Hof- und Ständeforschung, die sich in den o.g. Zusammenhängen großer Beliebtheit erfreuen; zur Hofforschung u.a. Jeroen Duindam: *Vienna and Versailles. The Courts of Europe's Dynastic Rivals, 1550–1780* (= *New Studies in European History*), Cambridge: Cambridge University Press 2003; ders.: *The Habsburg Court in Vienna: Kaiserhof or Reichshof?*, in: R.J.W. Evans/Peter H. Wilson (Hg.): *The Holy Roman Empire, 1494–1806. A European Perspective* (= *Brill's Companion to European History* 1), Leiden: Brill 2012, S. 91–119; zur Ständeforschung s. die Beiträge in Gerhard Ammerer u.a. (Hg.): *Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände der Habsburgermonarchie* (= *Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 49), Wien: Böhlau 2007. Das o.g. Zitat entstammt dem Beitrag von William D. Godsey: *Stände, Militärwesen und Staatsbildung in Österreich zwischen Dreißigjährigem Krieg und Maria Theresia*, in: ebd., S. 233–267, hier S. 240. Nun auch ders.: *The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State, 1650–1820*, Oxford: Oxford University Press

2018. Zur österreichischen Militärgeschichte Peter Broucek/Kurt Peball: Geschichte der österreichischen Militärhistoriographie, Köln: Böhlau 2000. S. ebenso die Synthese in Hochedlinger: Austria's Wars of Emergence (wie Anm. 7), S. 1–3. Jüngste Entwicklungen in ders.: The Habsburg Monarchy. From „Military-Fiscal State“ to „Militarization“, in: Christopher Storrs (Hg.): The Fiscal-Military State in 18th-Century Europe. Essays in Honour of P.G.M. Dickson, Farnham: Ashgate 2009, S. 54–94, bes. S. 58–62.
- 16 Vgl. Stephan Sander-Faes: Herrschaft und Staatlichkeit. Böhmen und die Habsburgermonarchie vom Dreißigjährigen Krieg bis Karl VI., unveröff. Habil.-Schr., Zürich 2017, S. 104–113, Zit. auf S. 108. Zu diesem Thema vgl. etwa András Vári/Judit Pál/Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert (= Adelswelten 2), Köln: Böhlau 2014, bes. S. 311–344, das sich zwar ebenso einem zentral-europäischen Kontext widmet, jedoch konzeptionell, räumlich und zeitlich in klar anderen Zusammenhängen bewegt.
- 17 Vgl. diesen Zugriff etwa mit dem gegenwärtig im Entstehen begriffenen, dreibändigen Handbuch zur Verwaltungsgeschichte der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, das sowohl dem Kaiserhof und den Wiener bzw. Prager ‚Zentralbehörden‘ (Bd. 1) als auch der Verwaltung auf Länderebene (Bd. 2) Präzedenz gewährt; zur Übersicht vgl. Thomas Winkelbauer: „Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit“ in drei Bänden – ein groß angelegtes internationales Kooperationsprojekt, in: Michael Hochedlinger/Thomas Winkelbauer (Hg.): Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behörden-geschichte der Frühen Neuzeit (= Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 57), Wien: Böhlau 2010, S. 9–17, bes. S. 11–14. Sowie Michael Hochedlinger: Verfassungs-, Verwaltungs- und Behörden-geschichte der Frühen Neuzeit. Vorbemerkungen zur Begriffs- und Aufgabenbestimmung, in: ebd., S. 21–85. Auch in dem jüngst erschienenen Werk von Vári/Pál/ Brakensiek: Herrschaft an der Grenze (wie Anm. 16) spielen die o.g. Fokussierungen und Zugriffe kaum eine Rolle.
- 18 Vgl. z.B. Anton Bürgermeister: Leibeigene, Halseigene, Eigenhörige, eigene Leute, eigene Männer, arme Leute, Vollsuldige, in: Johann Heinrich Zedler (Hg.): Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Halle an der Saale: Zedler 1737, Bd. 16, S. 764–766, Sp. 1506–1510, wobei dieses Lemma ohne ausdrückliche Verweise auf Böhmen auskommt. Vgl. hierzu des Weiteren etwa Rainer Beck: Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, München: Beck 1993, S. 387–390. David M. Luebke: Serfdom and Honour in 18th-Century Germany, in: Social History 18, 2 (1993), S. 143–161, hier S. 144, 152. Georg Grüll: Bauer, Herr und Landesfürst. Sozialrevolutionäre Bestrebung der oberösterreichischen Bauern von 1650 bis 1848 (= Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs 8), Graz: Böhlau 1963, S. 16. Sowie Himl: Die „armen Leüte“ und die Macht (wie Anm. 8), S. 1–16, bes. S. 3 f. Den Forschungsstand zu der Thematik Leibeigenschaft- bzw. -untertänigkeit nun zusammengefasst in Markus Cerman: Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800 (= Studies in European History), Basingstoke: Palgrave MacMillan 2012, S. 10–39.
- 19 Zur Grand Tour im Allg. nun Gilles Bertrand: Le grand tour revisité. Pour une archéologie du tourisme. Le voyage des Français en Italie (milieu XVIII^e siècle – début XIX^e siècle) (= Collection d'École française de Rome 398), Rom: École française de Rome 2008, zum Forschungsstand bes. S. 7–21. Der Krumauer Fürst, Johann Christian von Eggenberg, und sein Bruder Johann Seyfried begaben sich von 1660 bis 1663 auf eine Grand Tour, die den förmlichen Abschluss ihrer Ausbildung darstellte; vgl. hierzu die knappe Zusammenfassung in Marauschek: Eggenberg (wie Anm. 2), S. 154–159. Deren Reise, über die ein knapp 1.000 Folio-Seiten umfassender Bestand im Krumauer Archiv Zeugnis ablegt, der auch an die 60 Briefe von deren Mutter einschließt, liegen nun publiziert vor in Václav Bok/Anna Kubíková (Hg.): Bericht über die Reise Johann Christians und Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660–1663. Eine kommentierte Edition (= Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B, svazek III), České Budějovice: Historický Ústav Jihočeské Univerzity 2012.
- 20 Vgl. Silke Göttisch: „Alle für einen Mann...“ Leibeigene und Widerständigkeit in Schleswig-Holstein im 18. Jahrhundert (= Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins 24), Neumünster: Karl Wachholtz 1991, S. 300–309. Otto Ulbricht: Aus Marionetten werden Menschen. Die Rückkehr der unbekanntenen historischen Individuen in der Geschichte der Frühen Neuzeit, in: Richard van Dülmen/Erhard Chvojka/Vera Jung (Hg.): Neue Blicke: Historische Anthropologie in der Praxis, Wien: Böhlau 1997, S. 13–37, bes. S. 15 f. Sowie Himl: Die „armen Leüte“ und die Macht (wie Anm. 8), S. 5–7. Beispiele für *diese* Sicht auf Böhmen u.a. bei Casimir Freschot: Remarques Historiques Et Critiques Faites dans un Voyage d'Italie en Hollande dans l'Année 1704 [...], Köln: Jaques le Sincère 1705, Bd. 1, S. 127–145, bes. auffällig auf S. 132–136. Zu dessen Person Milena Lenderová: Casimir Freschot. Zpráva o videň

- dvoře (Videň a habsburská říše očima francouzského benediktina), in: Václav Bůžek (Hg.): Život na dvořech barokní šlechty, 1600–1750 (= Opera historica 5), České Budějovice: Jihočeská Univerzita 1996, S. 293–307. Vgl. Karl Ludwig von Pöllnitz: Des Freyherrn von Pöllnitz Briefe Welche Das merckwürdigste von seinen Reisen und die Eigenschaften derjenigen Personen, woraus die vornehmsten Höfe von Europa bestehen, in sich enthalten, Frankfurt am Main: Gedruckt auf Unkosten der Gesellschaft 1738, S. 270–281, bes. 277 f. Zu dessen Person Hans Wolfram von Hentig: Poellnitz, Karl Ludwig Freiherr von, in: Neue Deutsche Biographie 20 (2001), S. 563 f.
- 21 Beispielhaft zuletzt Pieter M. Judson: *The Habsburg Empire. A New History*, Cambridge, Mass.: Belknap Press 2016, etwa S. 13 f., für das Beispiel der ökonomischen Rückständigkeit s.a. S. 118 f., jeweils inkl. weiterer Verweise.
- 22 Vgl. Cerman: *Villagers and Lords in Eastern Europe* (wie Anm. 18), S. 1–9, 130–135, bes. S. 134 f. Der letzte Satzteil verweist auf Adam Smith: *The Wealth of Nations* (= Bantam Classics), New York, N.Y.: Bantam 2003, S. 364, zit.n. ders.: *Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen*. Aus dem Englischen übertragen und mit einer umfassenden Würdigung des Gesamtwerkes herausgegeben von Horst Claus Recktenwald (= dtv 30149), München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2005, S. 371. Zu der Großraumeinteilung von Ost- und Westeuropa, bes. unter Verweis auf die „Deutsche Agrarverfassung“, Georg Friedrich Knapp: *Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Theilen Preussens*, München: Duncker & Humblot 1887, bes. Bd. 1: *Ueberblick der Entwicklung*. Vgl. hierzu u.a. Peter Blickle: *Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch*, München: Beck 1981, S. 97–101, bes. S. 99. Sowie Heinrich Kaak: *Die Gutsherrschaft. Theoriegeschichtliche Untersuchungen zum Agrarwesen im ostelbischen Raum* (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 79), Berlin: de Gruyter 1991, S. 415–418. Zum „Agrardualismus“ etwa Friedrich Lütge: *Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert* (= *Deutsche Agrargeschichte* 3), Stuttgart: Ulmer 1963, S. 116, 126, 177. Heide Wunder: *Das Selbstverständliche denken. Ein Vorschlag zur vergleichenden Analyse ländlicher Gesellschaften in der Frühen Neuzeit, ausgehend vom „Modell ostelbische Gutsherrschaft“*, in: Jan Peters (Hg.): *Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften* (= *Historische Zeitschrift Beiheft* 2/18), München: Oldenbourg 1995, S. 23–49, bes. S. 25 f. Himl: *Die „armen Leüte“ und die Macht* (wie Anm. 8), S. 6 f.
- Sowie Markus Cerman: *Agrardualismus in Europa? Geschichtsschreibung über Gutsherrschaft und ländliche Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa*, in: *Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes* 1 (2004): S. 12–29. Bezeichnenderweise spielen diese Aspekte in der jüngst erschienenen Literatur kaum eine Rolle mehr, man beachte etwa deren – auch diskussionsbezogene – Absenz in Reiner Prass: *Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Beginn der Moderne, 1650–1880* (= *Grundzüge der Agrargeschichte* 2), Köln: Böhlau 2016.
- 23 So räumt Pavel Himl dem Nexus von Kriegsführung und -belastung, Staatsbildung und Folgen ‚nur‘ verhältnismäßig geringen Platz ein; des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass Himl vor allem die post-Eggenberger Ära (nach 1710/19), mehrheitlich aus Überlieferungsgründen, fokussiert; vgl. Himl: *Die „armen Leüte“ und die Macht* (wie Anm. 8), S. 79–95.
- 24 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172 (Hervorhebung des Verfassers). Zu Entwicklung bzw. Überlieferung der Krumauer Bestände Sander-Faes: *Herrschaft und Staatlichkeit* (wie Anm. 16), S. 61–66. Zu den verwendeten Akten s. ebenso Anm. 8. Der letzte o.a. Aspekt geht hervor aus der Nicht-Berücksichtigung eben jenes Bestands durch Himl: *Die „armen Leüte“ und die Macht* (wie Anm. 8), S. 351–354, hier S. 352. S. ebenso Anm. 9 zum tschechischen Forschungsstand. Zu den o.g. (Teil-) Aspekten der Historischen Kriminalitätsforschung s. die Hinweise in Anm. 9; hierzu beachte die reiche Forschungsliteratur zu den hier behandelten Themenbereichen Eigentumsdelinquenz bzw. den Verteidigungsstrategien vor Gericht, worüber Schwerhoff: *Kriminalitätsforschung* (wie Anm. 2), S. 15–30, informiert.
- 25 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Bericht des Gerichts-Schreibers Martin Schögl, s.l. [womöglich Melm], 13.02.1677 (Hervorhebungen des Verfassers).
- 26 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Gottfried Jeuthe und Frantz Bocquet an Eggenberg, Krumau, 27.02.1677 (das erste von zwei Schreiben; s. ebenso Anm. 29). Nota bene, dass der ursprüngliche Bericht (wie Anm. 25) von sieben, nicht von sechs Kindern Schabergs spricht.
- 27 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., s.n. [vermutlich Eggenberg] an Gottfried Jeuthe und Frantz Bocquet, s.l., 27.02.1677.
- 28 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., s.n. [gewiss nicht Eggenberg] an Gottfried Jeuthe und Frantz Bocquet, s.l. [möglicherweise Melm], 27.02.1677.
- 29 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Gottfried Jeuthe und Frantz Bocquet an Eggenberg, Krumau, 27.02.1677 (Hervorhebungen im Original; das zweite von zwei Schreiben; s. ebenso Anm. 26).

- 30 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Reskript des Fürsten, Wien, 05.03.1677 (Hervorhebungen im Original).
- 31 Für den gestohlenen und geschlachteten Ochsen waren 14 fl. fällig, „der übrigen Eine fl.“ erwuchs aus der „Cantzleij gebühr [...] und gegenwärtigen Verbeschaidung durch das burggraffen amt“. SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Frantz Bocquet an das Burggrafen-Amt, Krumau, 13.03.1677.
- 32 Für die Übermittlung des fürstlichen Reskripts SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., s.n., [wohl Jeuthe und/oder Bocquet] an den Richter von Melm, Krumau, 10.03.1677. Der gesamte Fall Schaberg ist zudem zusammengefasst überliefert in SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Aktenotiz zum Fall Schaberg, Wien, 13.03.1677.
- 33 Vgl. Clifford Geertz: Thick Description. Toward an Interpretative Theory of Culture, in: ders. (Hg.): The Interpretation of Cultures. Selected Essays (= Harper torchbooks 5043), New York, N.Y.: Basic Books 1973, S. 3–30, bes. S. 5–10; zu Geertz und dessen Wirken s. ebenso Paul Lichterman: Clifford Geertz and the Strong Program. The Human Sciences and Cultural Sociology, in: Jeffrey C. Alexander/Philip Smith/Matthew Norton (Hg.): Interpreting Clifford Geertz. Cultural Investigation in the Social Sciences, Basingstoke: Palgrave MacMillan 2011, S. 77–91, bes. S. 78–80. Sowie Stuart Clark: Thick Description as a Cosmopolitan Practice. A Pragmatic Reading, in: ebd., S. 105–120, bes. S. 108–112.
- 34 Die Leinwand wollte Kloijber um 10 fl. verkaufen, erhielt aber lediglich 5 fl. 3 kr. (wobei er beim Verkauf unerwähnt beließ, dass es sich bei der Ware um Diebesgut handelte); um den Ertrag kaufte Kloijber dann $\frac{1}{2}$ Strich Korn und $\frac{1}{2}$ Scheibe (wohl Küfel) Salz, das ihm jedoch „der Überraither zu Prachatiz [Prachatitz (Prachatice)] waill ichs nicht vermaüthet wekhgnomen, das übrige habe hin und wider Vertröpfelt“. So nicht anders ausgewiesen entstammen diese und die im o.g. Absatz verzeichneten Zitate SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., erstes Examen des Niklas Kloijber, Krumau, 11.12.1693.
- 35 Ebd.
- 36 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., zweites Examen des Niklas Kloijber, Krumau, s.d.
- 37 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Eggenberg an Johann Tobias Prix, Wien, 19.12.1693 (Hervorhebung im Original).
- 38 Für den Diebstahl zweier Schafe „und anderen klainen Sachen“ erhielten „Paul Neühaüßer sambt sainen Sohn“ lediglich einen Verweis, inkl. des Hinweises, dass die Strafe im Wiederholungsfalle deutlich strenger als drei Tage „in Eißen Landten arbaitten“ für Paul bzw. einen Tag für dessen Sohn ausfallen würde. Dieses Strafmaß wurde aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen –Wantzl Gutschick und seine beiden Söhne hatten „3 alte schaffe“ gestohlen – auch diesen zuteil. SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Examen des Wantzl Gutschick, Krumau, 07.12.1693. Ebd., s.p., Examen des Paul Neühaüßer, Krumau, 09.12.1693.
- 39 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Eggenberg an Johann Tobias Prix, Wien, 19.12.1693 (Hervorhebungen im Original).
- 40 In Freyung bei Grainet hatte Kloijber „2 seckhl Lainwanth“ gestohlen, wurde jedoch bereits im Nachbardorf gestellt und „in arrest geführt“. Auf die Frage, wie lange Kloijber einsaß, antwortete dieser wie folgt: „Nur acht Tag, Ein klaines handschlößl habe beij denen Eißen an fueßen gehabt, selbes habe weckh geschlagen, undt hernach habe zu der Thüer wohe man mier das Eßßen durch ain Loch hinain geben, herauß gereicht, die kettn welche nüer mit ainen Knöbl verstärkt gewesen, abgethan, und hinauß gangen, danach bin ich Züe der andern Thüer kommen, welche aber wohl verspert gewesen mit ainen Topeltel Schloß welche nicht aufmachen khönnen, habe aber daneben ainen laden aßen boden agehebt undt bien hinauß gestigen, undt auff derselben Stigen wohe man mich hinauff geführt, herunter ins Schloßß gangen, undt herunter im Schlos wohe die Mäurer gearbeithet ist ain Loch in der Mäuer ofen gewesen, durch selbes bin ich auff ainer Laitern hinunter gestiegen undt fort gangen.“ SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., zweites Examen des Niklas Kloijber, Krumau, s.d.
- 41 Kloijber war in Jandelsbrunn offenbar (auch) unter dem Namen „Khloibl“ bekannt. SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Johann Maijerhoffer an Matthias Joseph Sander, Jandelsbrunn, 24.12.1693. Ebd., s.p., Johann Tobias Prix an Eggenberg, Krumau, 26.12.1693. Zu Prixens Person vgl. Sander-Faes: Herrschaft und Staatlichkeit (wie Anm. 16), S. 249–250.
- 42 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Eggenberg an Johann Tobias Prix, Wien, 06.01.1694 (Hervorhebungen im Original). Ebd., s.p., Dekret Eggenbergs betreffend Niklas Kloijber, Wien, 06.01.1694.
- 43 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Johann Tobias Prix an Eggenberg, Krumau, 11.01.1694.
- 44 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Examen des Matthias Simtaur, Nettolitz, 22.11.1700.
- 45 Ebd.
- 46 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Examen der Marianko Simtaur, Nettolitz, 04.12.1700.
- 47 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Aktenotiz über die Befragung von Simtaurs Nachbarn, Nettolitz, s.d.
- 48 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Johann Tobias Prix an Eggenberg, Krumau, 07.12.1700.
- 49 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Eggenberg an Johann Tobias Prix, Wien, 15.12.1700.

- 50 SOA, OČK, Vs, I 5 AU, 172, s.p., Simon Präxl an Johann Tobias Prix, Nettolitz, 18.12.1700.
- 51 Im Allg. vgl. Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, 1522–1699 (= Österreichische Geschichte 6), Wien: Überreuter 2003, Bd. 1, S. 499–529. Darüber hinaus ders.: „Nervus rerum austriacarum“. Zur Finanzgeschichte der Habsburgermonarchie um 1700, in: Maťa/Winkelbauer: Die Habsburgermonarchie 1620–1740 (wie Anm. 10), S. 179–215. Zuletzt ders.: Kriege und Herrschaftsverdichtung (wie Anm. 6). Weiterhin maßgeblich zur Steuergeschichte Böhmens ist Josef Pekař: České katastry, 1654–1789. Se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Prag: Historický Klub 1932, bes. S. 4–56. Zusammengefasst nun, wenn auch auf die Stände fokussiert, Petr Maťa: „Unerträgliche Praegravation“. Steuererhebung und Militärfinanzierung im Königreich Böhmen vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Regierungsantritt Maria Theresias, in: Peter Rauscher (Hg.): Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740 (= Geschichte in der Epoche Karls V. 10), Münster: Aschaffenburg 2010, S. 139–185, Steuerzahlen auf S. 169. Sowie zuletzt, wenn auch ebenso v.a. auf die Stände bzw. den böhmischen Landtag fokussiert Jean Bérenger: Les Habsbourg et l'argent. De la Renaissance auf Lumières (= Collection du Centre Roland Mousnier 64), Paris: PUPS 2014, bes. S. 163–382, Steuerdaten auf S. 261–273.
- 52 Angaben nach Sander-Faes: Herrschaft und Staatlichkeit (wie Anm. 16), S. 165–238.
- 53 Vgl. Cerman: Villagers and Lords in Eastern Europe (wie Anm. 18), zu Böhmen S. 139–141, zu Osteuropa im Allg. S. 141–147.
- 54 SOA, OČK, Vs, I 7 WČ, Nr. 1, Liebenhaus'sche Relation, c.8^f–c.8^v (Hervorhebung im Original).
- 55 SOA, OČK, Vs, I 7 WČ, Nr. 1, Liebenhaus'sche Relation, c.47^v–c.49^f, hier c.47^v–c.48^v. S. ebenso Anm. 5.
- 56 Zit.n. dem Brief Leopolds I. an Franz Eusebius von Pötting und Persing, datiert den 17. Feb. 1666, und abgedruckt in Alfred Francis Pribram/Moriz von Landwehr (Hg.): Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting (1662–1673), 2 Bde. (= Fontes rerum austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen, Abt. 2: Diplomataria et acta 56–57), Wien: Gerold's Sohn 1903–1904, hier Bd. 1, S. 204. „[b]obo“ wird von Heydendorff, Eggenberg (wie Anm. 2), S. 178, mit „Dummkopf“ und „Narr“ übersetzt, wobei zeitgenössisch allerdings auch Übersetzungen wie etwa „Schwachkopf“ oder „Schwachsinniger“ möglich sind; des Weiteren weist diese Wortwahl auf die kaum minder schmeichelhafte zeitgenössische Unterscheidung zwischen zu Schau gestelltem bzw. ‚natürlichem‘ Narrentum hin.
- 57 Vgl. Charles Tilly: Coercion, Capital, and European States, 990–1992 (= Studies in Social Discontinuity), Cambridge, Mass.: Blackwell 1992, S. 70 (Hervorhebung im Original). Der zweite Satzteil verweist auf SOA, OČK, Vs, I 7 WČ, Nr. 1, Liebenhaus'sche Relation, c.70^v. S. ebenso Anm. 3, 4 bzw. 5.
- 58 „Poor nutrition can lead to reduced immunity, increased susceptibility to disease, impaired physical and mental development, and reduced productivity“, wie etwa die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festhält; <http://www.who.int/topics/nutrition/en/> (30.04.2018). Ähnlich äußert sich auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zum Thema „Conflict and Food Security“: „[A]rmed conflicts are enemies of food security. There is a well established correlation between [...] conflicts, and the deterioration or long-term stagnation in their food security. Most conflicts [...] mainly affect rural areas and their populations [...] This is most obvious in agriculture, where the destruction of crops and livestock results, at best, in reduced food security and at worst, in famine and death. Smallholder agriculture – the basic livelihood of the rural poor – is usually hit the hardest; small farmers and the already poor often lose the few assets and tools they have, joining the masses of hungry population [...]“; <http://www.fao.org/worldfoodsummit/msd/Y6808e.htm> (30.04.2018). □